

La influencia del Lobby y del Financiamiento electoral en el Sector Farmacéutico

João Stacciarini

Universidad Federal de Goiás

 <https://orcid.org/0000-0003-3517-9410>

 joaostacciarini@hotmail.com

Nota: Esta divulgación científica fue elaborada a partir del artículo “*Influencia, desvíos y excesos en el sector farmacéutico*” [1], publicado por el mismo autor, y se deriva de la investigación doctoral titulada “*La consolidación del sector farmacéutico en la economía global: crecimiento, influencia, desvíos y marketing*”.

El ascenso global de la industria farmacéutica

A lo largo del último siglo, desde el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming en 1928, el sector farmacéutico ha experimentado profundas transformaciones productivas, organizativas y políticas [2]. Empresas inicialmente pequeñas, a menudo de carácter familiar y con actuación restringida a mercados locales [3], dieron paso a grandes corporaciones multinacionales valoradas en cientos de miles de millones de dólares [4], con presencia global [5] y una influencia creciente sobre agendas científicas, prácticas clínicas y ámbitos regulatorios [1, 2].

Este proceso de expansión resultó de la combinación entre avances científico-tecnológicos – como el desarrollo de nuevos medicamentos [6, 7, 8] – y transformaciones socioeconómicas, tales como la urbanización acelerada, el crecimiento industrial, la producción en masa, el aumento de la renta per cápita, la ampliación del acceso a los sistemas de salud y la mejora de los niveles educativos [9, 10]. En conjunto, estos factores incrementaron la demanda de fármacos y consolidaron su centralidad como respuesta recurrente a los problemas de salud en distintos contextos sociales [2].

No obstante, más allá de estos determinantes ampliamente reconocidos, la literatura crítica ha destacado la adopción, por parte del sector farmacéutico, de prácticas controvertidas de influencia corporativa, sintetizadas en este artículo bajo la expresión “*Influencia, desvíos y excesos en el sector farmacéutico*” [1] y organizadas en ocho grandes categorías analíticas: (i) lobby y financiamiento electoral; (ii) influencia sobre organismos de regulación y fiscalización; (iii) influencia en organizaciones de pacientes; (iv) influencia en la elaboración de guías clínicas; (v) manipulación, promoción selectiva y ocultamiento de investigaciones y ensayos de medicamentos; (vi) escritura fantasma (ghostwriting); (vii) estrategias de ampliación diagnóstica y promoción de enfermedades (disease mongering); y (viii) financiamiento y provisión de beneficios a prescriptores e instituciones, incluyendo mecanismos psicosociales y dimensiones formativas.

Lejos de limitarse a conductas aisladas, estos mecanismos operan de manera estructural e institucionalizada, produciendo efectos acumulativos sobre las políticas públicas, los procesos regulatorios, la producción y circulación de evidencias científicas, las guías clínicas y las decisiones terapéuticas.

En esta presentación científica, sin embargo, el foco recae exclusivamente sobre la primera de estas categorías, examinando, de forma resumida y didáctica, cómo las prácticas de lobby y el financiamiento electoral han influido en el sector farmacéutico y moldeado las relaciones entre empresas, Estado y procesos decisorios en el ámbito de la salud.

Donde la política se encuentra con la salud

Aunque no actúan directamente en la prestación de cuidados a los pacientes, los legisladores desempeñan un papel central en el funcionamiento de los sistemas de salud. Sus decisiones configuran el financiamiento, la oferta y la regulación de los servicios médicos, además de influir en la conducción de la investigación científica y en los procesos de aprobación, fijación de precios y comercialización de medicamentos y dispositivos médicos. En este contexto, el sistema político se convierte en un espacio estratégico de disputa para sectores económicos con elevado poder financiero, entre ellos la industria farmacéutica.

En la mayoría de los países, los parlamentarios y las autoridades públicas están expuestos a la actuación de lobistas: profesionales especializados en influir en decisiones políticas en favor de intereses específicos. Estos agentes son contratados por empresas, asociaciones y otras organizaciones para representar sus objetivos ante el poder público, actuando tanto en la negociación directa con legisladores como en la coordinación de campañas de comunicación destinadas a moldear la opinión pública o en la recaudación de recursos para candidatos alineados con sus agendas. Si bien la práctica del lobby está permitida – o al menos tolerada – en muchos países, ha sido objeto de críticas recurrentes debido a la influencia desproporcionada que determinados grupos pueden ejercer sobre el proceso decisorio, especialmente cuando cuentan con grandes volúmenes de recursos financieros.

Miles de millones en lobby y acceso privilegiado

El ejemplo más emblemático de esta dinámica en el sector farmacéutico se encuentra en Estados Unidos, país en el que la actividad de lobby está formalmente regulada y que, a diferencia de la mayoría de las naciones, dispone de bases de datos públicas que permiten análisis sistemáticos. La legislación estadounidense autoriza a ciudadanos y organizaciones a contratar profesionales para debatir e influir en políticas públicas; en la práctica, sin embargo, este sistema dio lugar a un complejo entramado de relaciones políticas sostenidas por inversiones multimillonarias, que suscitan profundos cuestionamientos sobre el equilibrio democrático y la captura regulatoria.

El análisis de los datos del repositorio OpenSecrets revela que la denominada “industria farmacéutica y de productos de salud” ha ampliado de forma significativa sus inversiones en lobby. Considerando el intervalo máximo con datos disponibles, se observa que los gastos del sector crecieron un 436 %, pasando de 69,6 millones de dólares en 1998 a 373,7 millones de dólares en 2022 (Figura 1). En total, se invirtieron 5,45 mil millones de dólares en ese

Figura 1: Gastos anuales en lobby de la industria farmacéutica y de productos de salud en Estados Unidos (1998-2022, US\$). Fuente: OpenSecrets (2023).

período, cifra que posiciona al sector como el mayor financiador de lobby entre todos los segmentos económicos del país, con gastos aproximadamente un 60 % superiores a los del segundo lugar, la industria de seguros.

El crecimiento de las inversiones estuvo acompañado por el aumento del número de lobistas registrados que representan al sector, que pasó de 747 profesionales en 1998 a 1.840 en 2022 [11]. De este contingente, el 64,35 % son exfuncionarios del gobierno, lo que evidencia el fenómeno de la puerta giratoria, caracterizado por la migración de exreguladores, servidores públicos e incluso miembros del Congreso hacia cargos de lobby en empresas privadas, a menudo en áreas que ellos mismos supervisaron o regularon en el pasado.

Financiamiento electoral e influencia legislativa

Más allá del lobby directo, individuos y organizaciones empresariales también recurren al financiamiento de campañas electorales como estrategia de influencia política. Con el objetivo de estrechar relaciones institucionales y ampliar su capacidad de presión, es común que grandes corporaciones distribuyan recursos a múltiples candidatos y partidos. Aunque el lobby y las contribuciones electorales comparten objetivos similares y suscitan preocupaciones análogas respecto a la calidad de la democracia, se trata de instrumentos distintos, sujetos a regulaciones y clasificaciones presupuestarias propias en el sistema político estadounidense.

Los datos indican que la industria farmacéutica y de productos de salud realizó contribuciones electorales que totalizaron 292,5 millones de dólares al Congreso de los Estados Unidos a lo largo de las últimas tres décadas (Figura 2). En ese intervalo, los aportes crecieron aproximadamente 17 veces, pasando de 3,1 millones de dólares en el ciclo electoral de 1990 a 52 millones de dólares en 2020. Aunque los datos relativos al Poder Ejecutivo federal son más limitados, se estima que cerca de 51 millones de dólares se destinaron a candidatos en las cuatro elecciones presidenciales más recientes.

Figura 2: Contribuciones electorales de la industria farmacéutica y de productos de salud a candidatos al Congreso y a la Presidencia de Estados Unidos, por ciclo electoral (1990-2020, US\$). Fuente: OpenSecrets (2023).

Resultados similares fueron identificados por Wouters (2020) [12], quien registró contribuciones aún más elevadas del sector a candidatos y comités estatales, totalizando 877 millones de dólares entre 1999 y 2018. Según el autor, las transferencias se intensificaron en los años marcados por debates y referendos relevantes sobre precios y regulación de medicamentos. En el ciclo electoral de 2020, al menos 2.467 legisladores estatales – más de un tercio del total en Estados Unidos – recibieron financiamiento de la industria farmacéutica para sus campañas [13].

La distribución de estos recursos no ocurre de manera aleatoria. Los congresistas que integran comités estratégicos para los intereses del sector tienden a recibir mayores volúmenes de donaciones [14], mientras que los parlamentarios que defienden la reducción de los precios de los medicamentos con frecuencia se convierten en blanco de campañas de difamación, que incluyen desde piezas publicitarias difundidas a escala nacional hasta correspondencia con contenido fantasioso enviada directamente a los electores [15].

Cuando la influencia cuesta vidas

La persistencia de estas prácticas a lo largo del tiempo sugiere que las elevadas inversiones en lobby y financiamiento electoral han demostrado ser económicamente eficaces. Datos consolidados indican que la industria farmacéutica facturó más de medio billón de dólares con la venta de medicamentos en Estados Unidos solo en 2021 (Figura 3). Entre 2002 y 2021, las ventas de fármacos en el país crecieron un 194,4 %, resultando en ingresos acumulados de 7,12 billones de dólares.

La magnitud de esta influencia se vuelve aún más evidente al observar su papel en una de las crisis de salud pública más graves de la historia reciente de Estados Unidos: la epidemia de opioides, responsable de la muerte de más de un millón de personas entre 1999 y 2024 [16] [17] [18]. Una investigación realizada por The Washington Post, liderada por Higham y Bernstein (2017), reveló cómo el lobby de la industria farmacéutica contribuyó a debilitar la capacidad de la Drug Enforcement Administration (DEA) para investigar y fiscalizar el comercio de opioides [19].

Congresistas financiados por comités de acción política vinculados al sector farmacéutico encabezaron la aprobación del proyecto de ley Ensuring Patient Access and Effective Drug Enforcement Act, que, en la práctica, limitó la actuación de la DEA y favoreció a empresas distribuidoras de medicamentos que suministraban opioides potentes y altamente adictivos a profesionales de la salud involucrados en esquemas ilícitos.

La investigación también identificó que, entre 2000 y 2017, al menos 56 funcionarios de la DEA y del Departamento de Justicia de Estados Unidos migraron a cargos en la industria farmacéutica. Entre ellos se encontraba un exsubconsejero general de la DEA, que desempeñó un papel central en la formulación de la legislación responsable de reducir el poder de fiscalización de su antigua agencia [19].

Cinco años después, en 2022, Joe Rannazzisi, entonces jefe de la división de fiscalización de la industria farmacéutica de la DEA, reafirmó la persistencia de esta influencia. Al dejar el cargo, declaró que él y su equipo enfrentaron presiones intensas y continuas provenientes de campañas altamente organizadas que involucraban a lobistas, legisladores, ejecutivos y abogados financiados por la industria farmacéutica, lo que evidencia la profundidad y la resiliencia de estas redes de poder [20].

Conclusión – influencia estructural y desafíos democráticos

En conjunto, las evidencias analizadas indican que el lobby y el financiamiento electoral constituyen uno de los principales ejes estructurantes de la influencia política ejercida por la industria farmacéutica. Lejos de limitarse a prácticas episódicas o a relaciones individuales, estos mecanismos operan de forma institucionalizada, sostenidos por grandes volúmenes financieros, acceso privilegiado a los tomadores de decisión y por la circulación recurrente de agentes entre el sector público y el privado. El resultado es la conformación de un entorno normativo y regulatorio en el que intereses económicos altamente concentrados

Figura 3: Ingresos anuales por ventas farmacéuticas en Estados Unidos (2002-2021, US\$). Fuente: Statista (2023).

pasan a ejercer una influencia desproporcionada sobre políticas que afectan directamente a la salud colectiva. Comprender estas dinámicas resulta fundamental no solo para cualificar el debate público, sino también para pensar respuestas institucionales orientadas a enfrentar la captura política y a fortalecer la transparencia, la integridad y el interés colectivo en el sector farmacéutico.

Referencias

1. STACCIARINI, João Henrique Santana. Influencia, Desvíos y Excesos en el Sector Farmacéutico. **SocArXi**, Center for Open Science, 2026. Disponible en: https://osf.io/preprints/socarxiv/kqdnv_v1. Acceso el: 25 ene. 2026.
2. STACCIARINI, João Henrique Santana. **La Consolidación del Sector Farmacéutico en la Economía Global**: crecimiento, influencia, desvíos y marketing. 156 f. Tesis (doctoral), UFG, Brasil 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10411188>.
3. PINA, Ana Sofia; HUSSAIN, Abid; ROQUE, Ana Cecília A.. An Historical Overview of Drug Discovery. **Methods in Molecular Biology**, [S.L.], p. 3-12, oct. 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-60761-244-5_1.
4. STACCIARINI, João Henrique Santana. El Sector Farmacéutico Global: cifras y dinámicas. **SocArXiv**, Center for Open Science, 2024. <https://doi.org/10.31235/osf.io/9auh4>.
5. STACCIARINI, João Henrique Santana. Poder, Disputas y Geopolítica en el Sector Farmacéutico. **SocArXiv**, Center for Open Science, 2024. <https://doi.org/10.31235/osf.io/ky4z7>.
6. MALERBA, Franco; ORSENIGO, Luigi. The evolution of the pharmaceutical industry. **Business History**, [S.L.], v. 57, n. 5, p. 664-687, 3 jun. 2015. <http://dx.doi.org/10.1080/00076791.2014.975119>.
7. DIMASI, Joseph A. et al. Innovation in the pharmaceutical industry: new estimates of r&d costs. **Journal Of Health Economics**, [S.L.], v. 47, p. 20-33, may. 2016. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhealeco.2016.01.012>.
8. STACCIARINI, João Henrique Santana. Investigación y Desarrollo (I+D) en el Sector Farmacéutico: avances, limitaciones, selectividad y negligencia. **SocArXiv**, Center for Open Science, 2024. <https://doi.org/10.31235/osf.io/vbxzs>.
9. TANNOURY, Maya; ATTIEH, Zouhair. The Influence of Emerging Markets on the Pharmaceutical Industry. **Current Therapeutic Research**, [S.L.], v. 86, p. 19-22, 2017. <http://dx.doi.org/10.1016/j.curtheres.2017.04.005>.
10. OECD. **Health at a Glance 2021**: OECD indicators. Paris, France: OECD Publishing, 2021. 274 p. <https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en>.
11. OPEN PAYMENTS - The Open Payments Search Tool. National Transparency Program. **Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)**. Baltimore, MD; US. 2025. Disponible en: <https://openpaymentsdata.cms.gov/>. Acceso em: 21 oct. 2025.
12. WOUTERS, Olivier J. Lobbying Expenditures and Campaign Contributions by the Pharmaceutical and Health Product Industry in the United States, 1999-2018. **JAMA Internal Medicine**, v. 180, n. 5, p. 688, 1 may. 2020. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.0146>.
13. FACHER, Lev. Pharma funded more than 2,400 state lawmaker campaigns in 2020, new STAT analysis finds. **STAT**. Boston, MA, U.S. jun. 2021. Disponible en: <https://www.statnews.com/feature/prescription-politics/state-full-data-set>. Acceso el: 26 nov. 2025.
14. KNIGHT, Victoria et al. Pharma Campaign Cash Delivered to Key Lawmakers With Surgical Precision. **KFF Health News**. out. 2021. Disponible en: <https://kffhealthnews.org/news/article/pharma-campaign-cash-delivered-to-key-lawmakers-with-surgical-precision/>. Acceso el: 26 abr. 2023.
15. TORBATI, Yeganeh; O'CONNELL, Jonathan. Pharmaceutical industry likely to shatter its lobbying record as it works to shape Democrats' spending bill. **The Washington Post**. Washington, D.C., U.S. nov. 2021. Disponible en: <https://www.washingtonpost.com/business/2021/11/05/pharmaceutical-industry-drug-price-lobbying/>. Acceso el: 08 nov. 2025.
16. KFF - Health News. State Health Facts: Opioid Epidemic. **KFF Health News**. 2023. Disponible em: <https://www.kff.org/statedata/collection/opioid-epidemic/>. Acceso el: 29 abr. 2023.
17. NCHS - National Center for Health Statistics (NCHS). U.S. **Government's Primary Health Statistics Agency**. Hyattsville, MD, U.S. 2023. Disponible en: <https://wonder.cdc.gov/mcd-icd10.html>. Acceso el: 29 abr. 2023.
18. NIDA – National Institute on Drug Abuse. Drug Overdose Deaths: Facts and Figures. National Center for Health Statistics (NCHS) at the U.S. **Centers for Disease Control and Prevention (CDC)**. 2024. Disponible en: <https://nida.nih.gov/research-topics/trends-statistics/overdose-death-rates>. Acceso el: 27 out. 2025.
19. HIGHAM, Scott; BERNSTEIN, Lenny. The Drug Industry's Triumph over the DEA. **The Washington Post**. Washington, D.C., U.S. oct. 2017. Disponible en: <https://www.washingtonpost.com/graphics/2017/investigations/dea-drug-industry-congress/>. Acceso el: 26 nov. 2025.
20. HIGHAM, Scott; HORWITZ, Sari. American Cartel: Inside the battle to bring down the opioid industry. **The Washington Post**. Washington, D.C., U.S. jul. 2022. Disponible en: <https://www.washingtonpost.com/investigations/2022/07/07/american-cartel-book/>. Acceso el: 26 nov. 2025.